

HUBERT M. SZYMAŃSKI¹ ,
DAWID SZYMAŃSKI⁴

Kolonia gryziela zachodniego *Atypus affinis* EICHWALD, 1830 (Araneae: Atypidae) w Gostynińsko-Włocławskim Parku Krajobrazowym w Centralnej Polsce

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19205632>

¹ ul. Budowlanych 1A/6, 87-800 Włocławek, Polska, e-mail: hszymanski99@gmail.com,
ORCID: 0000-0003-0549-8912

² Towarzystwo Przyrodnicze ALAUDA, ul. Popiela 3/36, 87-100 Toruń, Polska,
e-mail: piotr.klonowski92@gmail.com, ORCID: 0000-0003-0087-3437

³ Piotrkowice 46, 62-561 Ślesin, Polska, e-mail: dominik.szymanski007@gmail.com,
zwierzyniecwqe@gmail.com, ORCID: 0000-0002-1077-4304

⁴ Piotrkowice 46, 62-561 Ślesin, Polska, e-mail: dawid.szymanski111@gmail.com,
zwierzyniecwqe@gmail.com, ORCID: 0000-0003-0496-5689

Abstract: Colony of the purseweb spider *Atypus affinis* EICHWALD, 1830 (Araneae: Atypidae) in the Gostynińsko-Włocławski Landscape Park in Central Poland. The paper presents new localities of the *Atypus affinis* EICHWALD, 1830 located in the Gostynińsko-Włocławski Landscape Park on the border of the Kuyavian-Pomeranian and Masovian Voivodeships between Włocławek and Płock. The analyzed area stretches over many kilometers (24 km in a straight line between the extreme localities) and includes the following UTM squares: CD72, CD82, CD91, CD92, DD02.

Key words: distribution, protected species, spiders, rare species, Mygalomorphae.

WSTĘP

Rodzaj *Atypus* LATREILLE, 1804 (Araneae: Atypidae) należy do infrarzędu Mygalomorphae i w Europie reprezentowany jest przez trzy gatunki: gryziel zachodni *Atypus affinis* EICHWALD, 1830, gryziel stepowy *A. muralis* BERTKAU, 1890, gryziel tapetnik *A. piceus* (SULZER, 1776) (NENTWIG *et al.* 2025, WORLD SPIDER CATALOG 2025). Gryzielowate (Atypidae) stanowią najstarsze ewolucyjnie takson pajaków zasiedlających obszar Palearktyki, w tym także Polskę (CODDINGTON & LEVI 1991). Całą rodzinę wyróżnia zespół ancestralnych cech, niewystępujących u młodszych, bardziej rozwiniętych przedstawicieli Mygalomorphae (WIEHLE 1953, KRAUS & BAUR 1974, ŘEZÁČ *et al.* 2007). Przedstawiciele rodzaju *Atypus* znajdują się na czerwonych listach we wszystkich krajach Europy środkowej (ŘEZÁČ

& HENEBERG 2014), w Polsce umieszczone z kategorią EN (STARĘGA *et al.* 2002) i podlegają ochronie prawnej (ROZPORZĄDZENIE MŚ z dn. 16.12.2016 r.).

Atypus affinis występuje od Półwyspu Iberyjskiego i północnych krańców Afryki na zachodzie, po Irlandię, Wielką Brytanię, Danię i południową część Szwecji na północy oraz po zachodnią i południową Polskę, zachodnią Słowację, Węgry, zachodnią Bułgarię, Słowenię, Bośnię i Hercegowinę, Chorwację, Albanie, Północną Macedonię aż po Ukrainę i Białoruś na wschodzie (KRAUS & BAUR 1974, SCHWENDINGER 1990, ALMQUIST 2005, ŘEZÁČ *et al.* 2007). W tych ostatnich jednak mogło dojść do błędnej identyfikacji gatunku, co sugerują niektórzy autorzy (ROZWAŁKA *et al.* 2016). W Polsce wykazywany z dwudziestu kilku stanowisk, wykrytych głównie na podstawie stwierdzenia wędrujących samców (GIERLASIŃSKI & RUTKOWSKI 2025).

Atypus affinis jak i pozostałe gatunki z tego rodzaju posiadają zbliżone preferencje siedliskowe. Są to gatunki ksero- i termofilne, a ich funkcjonowanie jest w dużej mierze uzależnione od dostępności danych typów siedlisk charakteryzujących się odpowiednią ekspozycją i otwartością terenu. *A. affinis* preferuje dobrze nasłonecznione obrzeża borów sosnowych i mieszanych, skarpy przyleśne i przydrożne pobocza, wrzosowiska, niezagospodarowane łąki i murawy kserotermiczne a także obszary zrębów i szkółek leśnych (Ryc. 1). *Atypus affinis* prowadzi skryty tryb życia, kopiąc pionowe tunele wyścielone przędzą, o głębokości od 15 do 50 cm, zakończone wysuniętym na powierzchnię gruntu oprzędem łownym mierzącym zazwyczaj kilkanaście centymetrów (Ryc. 2a-c) i opuszczając je niemal wyłącznie w okresie godowych migracji (dorosłe samce) (Ryc. 2d)(SCHWENDINGER 1990, ROZWAŁKA *et al.* 2016, NENTWIG *et al.* 2025). Część danych literaturowych podaje, że pająki te zasiedlają dogodny teren w koloniach liczących do 200 osobników (ROZWAŁKA *et al.* 2016, SZALAJKO *et al.* 2023, NENTWIG *et al.* 2025), jednak stanowi to przykład niedoszacowania liczebności kolonii (WAITZBAUER *et al.* 1994, obs. własne).

Ryc. 1. Środowisko występowania *Atypus affinis* w Gostynińsko-Włocławskim Parku Krajobrazowym.
Figs. 1. The habitat of *Atypus affinis* in the Gostynińsko-Włocławski Landscape Park.

Ryc. 2. A–C: Jedwabne tunele *Atypus affinis*, D: wędrujący dorosły samiec, E–F: Dorosły samiec upolowany przez *Formica* sp.

Figs. 2. A–C: Silk tunnels of *Atypus affinis*, D: wandering adult male, E–F: Adult male hunted by *Formica* sp.

MATERIAŁ I METODY

Odkrycia występowania gatunku na omawianym obszarze dokonał pierwszy autor (H. Szymański) 23.08.2020 w ramach prowadzonych badań lokalnej araneofauny na terenie Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego (GWPK). To skłoniło nas do dalszych badań i poszukiwań a także do podjęcia próby oszacowania zasięgu występowania *A. affinis*. W tym celu monitorowano lasy na zachód od Włocławka [UTM: CD63, CD64] a także prawobrzeżne lasy wzdłuż Wisły w miejscowościach: Bobrowniki [CD64], Czernikowo [CD66], Dobrzyń nad Wisłą [CD83], Lipno [CD75], Skępe [CD85], Bogucin [CD74], Stary Witoszyn [CD64], Włęcz [CD56] i Złоторia [CD47]. Nie stwierdzono tam jednak obecności gryzeli, w związku z czym badania ukierunkowano na obszar GWPK wraz z otuliną.

Dla lepszego rozpoznania badanego terenu zorganizowano cykl kontroli terenowych w latach 2021 – 2023 i wybrano miejsca o najwyższym potencjale siedliskowym. Przygotowano kilkadziesiąt lokalizacji (pinezki) na terenie całego GWPK. W każdej z tych lokalizacji wyznaczono na podłożu kwadraty o wymiarach 1m x 1m na powierzchni których szukano gniazd (rękawów) *Atypus* metodą „na upatrzonego” i sumowano ich liczbę.

Podstawę identyfikacji stanowił klucz (NENTWIG *et al.* 2025) a także opinia ekspertów (dr R. Rozwałka i dr M. Reźać).

Badania były prowadzone w oparciu o zgodę na współpracę realizowaną z Katedrą Zoologii Bezkręgowców i Hydrobiologii Uniwersytetu Łódzkiego w ramach projektu pt. Genomika Bioróżnorodności w Europie (DZP-WG.6401.84.2023).

OPIS STANOWISK

Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy (GWPK) został utworzony w 1979 r., ze względu na występujące tam rzadkie i chronione gatunki grzybów, roślin i zwierząt oraz siedliska (CYZMAN 2003, CRFOP 2024). Obszar położony jest na terenie Kotliny Płockiej

i Kotliny Włocławskiej stanowiąc tym samym jeden z największych kompleksów leśnych Niziny Mazowieckiej o łącznej powierzchni 389,50 km² (KONDRACKI 2000, CYZMAN 2003). Ponad 60% powierzchni parku zajmują lasy, głównie bór sosnowy, które mogą być odpowiednim siedliskiem dla *A. affinis*.

Dodatkowo ze względu na położenie geograficzne obszar GWPK leży na przewyższeniu sprawiając tym samym, że bory sosnowe w których funkcjonuje wykryta populacja charakteryzują się urozmaiconą rzeźbą terenu, odpowiednim nachyleniem i ekspozycją na promienie słoneczne wpisując się tym samym w preferencje siedliskowe *A. affinis* (ŘEZÁČ & HENEBERG 2014, ROZWAŁKA *et al.* 2016, GIERLASIŃSKI & RUTKOWSKI 2025).

WYNIKI

Poszukiwania obecności *A. affinis* na obszarze GWPK dostarczyły dowodów na występowanie populacji na kwadratach: CD72, CD82, CD91, CD92, DD02 (Tab. 1). Zasięg występowania gryzeli w Parku Krajobrazowym rozpościerał się na obszarze między Włocławkiem a Płockiem na dystansie 24 km (Ryc. 3). Sugeruje to występowanie rozległej metapopulacji rozsianej w dogodnych miejscach odpowiadającym preferencjom gatunkowym w mozaice środowisk wewnątrz Parku.

Zdecydowana większość wykrytych gniazd była zlokalizowana wokół dobrze wykształconych borów sosnowych oraz różnych stadiów pośrednich takich jak rębnie, młodniki czy naświetlone skraje lasów, co sugerowałoby, że do zachowania ciągłości populacji potrzebna jest mozaika siedliskowa z dostępnością optymalnych nisz do zasiedlenia. Ciekawą obserwacją jest znalezienie wielu gniazd na obszarze zrębni całkowitej co sugeruje większe zdolności adaptacyjne gatunku niż mogłoby się wydawać (Ryc. 1).

Tabela 1. Nowe Lokalizacje *Atypus affinis* z kwadratami UTM, koordynatami i datami obserwacji.

Table. 1. New *Atypus affinis* locations with UTM squares, coordinates, and observation dates.

Kwadrat UTM UTM square	Koordinaty Coordinates	Data Date
CD72	52.575580, 19.204806; 52.568161, 19.216522; 52.559142, 19.191420	06.11.2021; 06.11.2021; 26.03.2022
CD82	52.567597, 19.259292; 52.562732, 19.253644; 52.564120, 19.264639; 52.559759, 19.290754; 52.571303, 19.281002; 52.567469, 19.279363; 52.538289, 19.277041; 52.546494, 19.282673; 52.545811, 19.271094; 52.572647, 19.361926; 52.542190, 19.378377	20.03.2022; 20.03.2022; 20.03.2022; 20.03.2022; 26.03.2022; 26.03.2022; 26.03.2022; 26.03.2022; 26.03.2022; 09.10.2022; 12.11.2022
CD91	52.495022, 19.446932; 52.519562, 19.485908	10.10.2021; 16.10.2022
CD92	52.562658, 19.424296; 52.560678, 19.419169; 52.548739, 19.394432	12.11.2022; 12.11.2022; 12.11.2022
DD02	52.528967, 19.537114; 52.535839, 19.542713	16.10.2022; 16.10.2022

W wielu miejscach dokonano także pomiarów liczby gniazd (rękawów) na obszarze m² aby stwierdzić jak licznie zasiedlane jest środowisko przez te pająki. Uzyskane wyniki mieściły się w przedziale od jednego gniazda aż do 32 na m².

Podczas badań udało się znaleźć martwego samca transportowanego przez mrówki *Formica* gr. *rufa* do mrowiska (Ryc. 2e-f). Szczątki znalezionej osobnika zebrano do analizy i dokumentacji fotograficznej. Sporządzone fotografie cech diagnostycznych pozwoliły potwierdzić przynależność gatunkową.

Ryc. 3. Rozmieszczenie występowania *Atypus affinis* w Gostynińsko-Włocławskim Parku Krajobrazowym.
Fig. 3. Distribution of *Atypus affinis* in the Gostynińsko-Włocławski Landscape Park.

DYSKUSJA

Na terenie Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego znajduje się kilkanaście obszarów, które są objęte różnymi formami ochrony, a obszar ten zapewnia siedliska dla rzadkich gatunków. Ulokowane są one głównie na obszarach podmokłych, przez co większość badań faunistycznych skupiała się na lokalnej awifaunie i środowiskach wodno-błotnych (ZIELIŃSKI & STUDZIŃSKI 1996, KAJZER *et al.* 2010, BOBREK *et al.* 2016, LEWANDOWSKA *et al.* 2020).

Wcześniejsze badania arachnologiczne okolicznych obszarów przyczyniły się do poszerzenia wiedzy odnośnie krajowego zasięgu wielu rzadkich i chronionych gatunków pająków. Na obszarze otuliny potwierdzono występowanie strojnisia nadobnego *Philaeus chrysops* (PODA, 1761) (SZYMAŃSKI *et al.* 2020) a w stosunkowo bliższej odległości także poskocza krasnego *Eresus kollari* ROSSI, 1846 (SZYMAŃSKI *et al.* 2022), piaskuna wydumowego *Yllenus arenarius* SIMON, 1868 (SZYMAŃSKI *et al.* 2023) i gryziela stepowego *A. muralis* na zboczach wzdłuż Wisły (KLONOWSKI *et al.* unpb, SZYMAŃSKI *et al.* 2020). W ramach prowadzonych badań odkryto także kolejne stanowisko *P. chrysops* na wrzosowisku znajdującym się na obrzeżach suchego boru, około 1 kilometra na wschód od osady Smolarskie (UTM:CD82; 52.557833, 19.283556). Wszystkie te gatunki są prawnie chronione i wymieniane w Czerwonej liście zwierząt (STARĘGA *et al.* 2002).

W trakcie prowadzonych badań faunistycznych dotyczących lokalnej populacji *A. affinis* udało się potwierdzić występowanie innych rzadkich gatunków pająków. Pierwszym z nich jest *Gnaphosa muscorum* (L. KOCH, 1866) (Ryc. 4a) wykazywana w Polsce zaledwie z 7 lokalizacji (GIERLASIŃSKI & RUTKOWSKI 2025), ujęty w Czerwonej liście zwierząt ze statusem DD (STARĘGA *et al.* 2002). Podczas poszukiwań gniazd *A. affinis* obserwowano

kilkanaście tych pajaków kryjących się pod opadłą korą sosen (UTM:CD82; 52.572647, 19.361926), co potwierdza dotychczasowe dane (GIERLASIŃSKI & RUTKOWSKI 2025). Drugim wyjątkowo rzadkim gatunkiem jest *Syedra myrmicarum* (KULCZYŃSKI, 1882) (Ryc. 4b) wykazywana z 6 stanowisk (GIERLASIŃSKI & RUTKOWSKI 2025) i ujęta w Czerwonej liście zwierząt ze statusem EN (STARĘGA *et al.* 2002). Jest to myrmekofil występujący w mrowiskach co także potwierdzają nasze obserwacje (CUSHING 2012, NENTWIG *et al.* 2025). W trakcie poszukiwań gniazd gryzieli odłowiono jedną samicę u wylotu z mrowiska ukrytego pod mchem (UTM:CD82; 52.579577, 19.269832). Interesującym gatunkiem który udało się zaobserwować w mrowisku w próchniejącym drewnie (UTM:CD82; 52.557749, 19.289504) jest przedstawiciel Orthoptera - *Myrmecophilus acervorum* (PANZER, 1799) (Ryc. 4c). Przez swój skryty tryb życia, związany z mrowiskami był rzadko obserwowany. Obecnie wykazywany z wielu stanowisk w kraju ale obserwacje nie należą do częstych czy łatwych (ŻURAWLEW *et al.* 2022).

Ryc. 4. Rzadkie gatunki bezkręgowców – A: *Gnaphosa muscorum*, B: *Syedra myrmicarum*, C: *Myrmecophilus acervorum*.

Figs. 4. Rare species of invertebrates – A: *Gnaphosa muscorum*, B: *Syedra myrmicarum*, C: *Myrmecophilus acervorum*.

Uzyskane wyniki na temat obszaru występowania *A. affinis* wskazują jak rozległe i liczne jest to stanowisko. Prezentowany materiał wyraźnie kontrastuje z danymi literaturowymi wspominającymi o koloniach składających się z kilkuset osobników. Uzyskane dane wskazują, że nawet na jednym m² żyje niekiedy kilkadziesiąt (32) osobników obok siebie, o czym wspominają także niektóre prace (WAITZBAUER *et al.* 1994). To wskazuje potrzebę weryfikacji istniejących danych i ponowne ich sprawdzenie pod kątem liczebności. Główny problem stanowi znalezienie gniazd pajaków. W porównaniu do gniazd *A. muralis* gniazda *A. affinis* są trudniejsze do znalezienia. Większość znajduje się pod warstwą mchu i jest całkowicie niewidoczna bez odkrycia wierzchniej warstwy.

Dzięki specyficznym wymaganiom siedliskowym pająki z rodzaju *Atypus* mogą służyć jako wskaźnik dojrzałych i dobrze zachowanych siedlisk kserotermicznych oraz innych zbiorowisk otwartych i widnych lasów sosnowych (ŘEZÁČ & HENEBERG 2014).

Przedstawione wyniki rzucają nowe światło na dotychczasową wiedzę z zakresu wykrywalności, danych populacyjnych i preferowanych siedlisk przez *A. affinis* na terenie kraju. Obligują tym samym do podjęcia działań z zakresu udoskonalenia metodyki monitoringu gatunku i metod statystycznych umożliwiających dokładne poznanie krajowej populacji *A. affinis*.

Ryc. 5. Rozmieszczenie *Atypus affinis* w Polsce (czarne punkty – dane literaturowe, czerwone punkty – nowe stanowiska); mapa wygenerowana niekomercyjnym programem MapaUTM ver. 6 (GIERLASIŃSKI 2025).

Fig. 5. Distribution of *Atypus affinis* in Poland (black points – literature data, red points – new localities); map generated by noncommercial program MapaUTM ver. 6 (GIERLASIŃSKI 2025).

PODZIĘKOWANIA

Autorzy dziękują dr Tomaszowi Rutkowskiemu za cenne uwagi dotyczące pracy, dr R. Rozwałce i dr M. Řežáčowi za weryfikacje identyfikacji *Atypus affinis*, a Franciszkowi Mice za oznaczenie mrówek.

PIŚMIENNICTWO

- ALMQUIST S. 2005. Swedish Araneae, part. 1 families Atypidae to Hahniidae (Linyphiidae excluded). *Entomologica Scandinavica Supplementum* 62.
- BOBREK R., HASNY J., KAJZER-BONK J., WAYDA M., SPRINGER S., ZMUDA A. 2016. Międzysezonowa powtarzalność dynamiki jesiennej migracji wróblowych Passeriformes nad Jeziorem Rakutowskim. *Ornis Polonica* 57(1): 39–57.
- CODDINGTON J.A., LEVI H.W. 1991. Systematics and evolution of spiders (Araneae). *Annual review of ecology and systematics*: 565–592.
- CRFOP 2024. Centralny rejestr form ochrony przyrody. <https://crfop.gdos.gov.pl/> accessed on 11.010.2024.
- CUSHING P.E. 2012. Spider-ant associations: an updated review of myrmecomorphy, myrmecophily, and myrmecophagy in spiders. *Psyche: A Journal of Entomology* (1)151989: 1–23. DOI: 10.1155/2012/151989.
- CYZMAN W. 2003. Leśny Kompleks Promocyjny "Lasy Gostynińsko-Włocławskie": przyroda, gospodarka, edukacja, turystyka i strategia działań. Nadleśnictwa Gostynin, Łąck, Włocławek.
- GIERLASIŃSKI G. 2025. MapaUTM v. 6. <https://www.heteroptera.us.edu.pl/mapautm.html>, dostęp 29.05.2025.
- GIERLASIŃSKI G., RUTKOWSKI T. 2025. Pająki (Araneae) Polski. <http://zbioryprzyrodnicze.web.amu.edu.pl>, dostęp: 23.05.2025.

- KAJZER K., PIOTROWSKI M., ZIELIŃSKI P., DURNIAT W., TWARDOWSKI P., LAMENTOWICZ M. 2010. Błota Rakutowskie. In: WILK T., JUJKA M., KROGULEC J., CHYLARECKI P (Ed.). *Ostoje ptaków o znaczeniu międzynarodowym w Polsce*. OTOP, Marki.
- KONDRACKI J. 2000. *Geografia regionalna polski*. Wydawnictwo Naukowe PWN, 440 pp.
- KRAUS O., BAUR H. 1974. Die Atypidae der West-Paläarktis. Systematik, Verbreitung und Biologie (Arach.: Araneae). *Abhandlungen und Verhandlungen des Naturwissenschaftlichen Vereins in Hamburg (NF)* 17: 85–116.
- LEWANDOWSKA E., LEWANDOWSKI K., BUCZYŃSKI P. 2020. Sukces rozrodczy nomadki żółtawej *Pantala flavescens* (FABRICIUS, 1798)(Odonata: Libellulidae) stwierdzony w Jeziorze Rakutowskim (Polska centralna). *Odonatrix* 16(11): 1–7.
- NENTWIG W., BLICK T., BOSMANS R., HÄNGGI A., KROPF C., STÄUBLI A. 2025. Spiders of Europe. Version 05.2025. Online at <https://www.araneae.nmbe.ch>, accessed on 23.05.2025. DOI: /10.24436/1.
- ŘEZÁČ M., HENEGER P. 2014. Conservation status of the only representative of infraorder Mygalomorphae (Araneae) in cultivated regions of Central Europe. *Journal of Insect Conservation* 18(4): 523–537. DOI: 10.1007/s10841-014-9668-y.
- ŘEZÁČ M., ŘEZÁČOVÁ V., PEKÁR S. 2007. The distribution of purse-web *Atypus* spiders (Araneae: Mygalomorphae) in central Europe is constrained by microclimatic continentality and soil compactness. *Journal of Biogeography* 34(6): 1016–1027.
- ROZPORZĄDZENIE Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt. Dz.U. 2016 poz. 2183.
- ROZWALKA R., ORZECZOWSKI R., RUTKOWSKI T. 2016. Występowanie gryziela zachodniego *Atypus affinis* EICHWALD, 1830 (Araneae: Atypidae) w Polsce. *Przegląd Przyrodniczy* 27(2): 80–94.
- SCHWENDINGER P. J. 1990. A synopsis of the genus *Atypus* (Araneae, Atypidae). *Zoologica scripta* 19(3): 353–366.
- STARĘGA W., BŁASZAK C., RAFALSKI J. 2002. Arachnida – Pajęczaki. In: GŁOWAŃSKI Z. (Ed.). *Czerwona lista zwierząt ginących i zagrożonych w Polsce*. IOP PAN Kraków: 133–140.
- SZALAJKO M., BARYGA G., BARYGA W., MACH M. 2023. Gryziel zachodni *Atypus affinis* – rzadki gatunek chronionego pająka w okolicach Leżajska. *Chrońmy Przyrodę Ojczyzną* 79(2): 69–73.
- SZYMAŃSKI D., SZYMAŃSKI D.M., KLONOWSKI P., SZYMAŃSKI H.M. 2023. Nowe stanowiska *Yllenus arenarius* SIMON, 1868 (Araneae: Salticidae) na Nizinie Wielkopolsko-Kujawskiej. *Przegląd Przyrodniczy* 34(4): 53–60.
- SZYMAŃSKI D.M., KLONOWSKI P., SZYMAŃSKI H.M., SZYMAŃSKI D. 2022. Nowe stanowiska poskoczka krasnego (*Eresus kollari* ROSSI, 1846) centralnej Polski z uwzględnieniem rewizji archiwalnych stwierdzeń z regionu. *Nauki Przyrodnicze i Medyczne* 1(33): 16–22. DOI: 10.5281/zenodo.6560530.
- SZYMAŃSKI H.M., SZYMAŃSKI D.M., SZYMAŃSKI D., KLONOWSKI P., SZCZYPEK J. 2020. Nowe stanowiska strojnisia nadobnego *Philaeus chrysops* (Araneae: Salticidae) w Centralnej Polsce. *Przegląd Przyrodniczy* 31(4): 16–23.
- WAITZBAUER W., LINDINGER T., JANK W. 1994. Zur Verbreitung der Tapezierspinnen (Atypidae) im östlichen Niederösterreich. *Verhandlungen der Zoologisch-Botanischen Gesellschaft in Österreich* 131: 153–162.
- WIEHLE H. 1953. Spinnentiere oder Arachnoidea (Araneae) IX: Orthognatha – Cribellatae – Haplogynae–Entelegynae (Pholcidae, Zodariidae, Oxyopidae, Mimetidae, Nesticidae). Die Tierwelt Deutschlands, Gustav Fischer Verlag, 42: Jena, 150 pp.
- WORLD SPIDER CATALOG 2025. World Spider Catalog. Version 26. Natural History Museum Bern, online at <http://wsc.nmbe.ch>, accessed on 23.05.2025. DOI: 10.24436/2.
- ZIELIŃSKI M., STUDZIŃSKI S. 1996. Awifauna Błot Rakutowskich pod Włocławkiem. *Notatki Ornitologiczne* 37(3–4): 259–300.
- ŻURAWLEW P., RUTKOWSKI T., BŁĘDOWSKI J., KONWERSKI S., GROBELNY S., ORZECZOWSKI R., RUTA R., WAGNER G.K., PACUK B., STANIEC B., SZPALEK A., ZAGAJA M., CZYŻEWSKI S. 2022. Distribution of *Myrmecophilus acervorum* (PANZER, 1799)(Orthoptera: Myrmecophilidae) in Poland. *Fragmenta Faunistica* 65(1): 55–68. DOI: 10.3161/00159301FF2022.65.1.055.

Accepted: 19 January 2026; published: 24 March 2026

Licensed under a Creative Commons Attribution License <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>